

Praktisches Arbeiten I

Archäologisches Fotografieren

UZH, Institut für Archäologie
Modul: Archäologisches Fotografieren
FS 2021, Dozentin Judith Bucher
Zürich, 20. Mai 2021
Mario Andreas Tischhauser
ORCID: 0000-0003-4680-5763
DOI: 10.5281/zenodo.7311499

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
1. Fototechnik (FT)	3
1.1. Kameraeinstellungen und Messcharakteristik	3
1.1.1. FT1 Blendenöffnungen (M)	3
1.1.2. FT2 Manuelle Blendenkorrektur (TV/S)	4
1.1.3. FT3 Licht-Empfindlichkeitseinstellung ISO (M)	4
1.1.4. FT4 Automatik-Belichtungsmessung (P)	5
1.1.5. FT5 Hand-Belichtungsmessung(M).....	6
1.2. Zeit und Verwackelungsgefahr	6
1.2.1. FT6 Verwackelungsunschärfe (TV/S)	6
1.2.2. FT7 Bewegungsunschärfe (TV/S)	7
1.3. Perspektive und Raum	8
1.3.1. FT8 Brennweiten Nähe und Distanz (A/AV)	8
1.3.2. FT9 Brennweiten Perspektive und Abbildungsmaßstab (A/AV)	9
1.3.3. FT10 Brennweiten Abstand und Abbildungsmaßstab (A/AV).....	9
1.4. Schärfentiefe	10
1.4.1. FT11 Blendenöffnung Schärfentiefe (A/AV)	10
1.4.2. FT12 Abstand und Schärfentiefe (A/AV).....	11
1.4.3. FT13 Schärfentiefe (A/AV)	11
1.5. Ergänzungsübungen	12
1.5.1. ERG2 ISO-Einstellungen.....	12
1.5.2. ERG3 Weissabgleichs-Einstellungen bei Mischlicht	13
2. Befundfotografie – Fotografieren auf dem Felde	14
2.1. Plana.....	14
2.1.1. BFF1a Plana Übersicht	14
2.1.2. BFF1b Plana Detail.....	15
2.2. Profil	15
2.2.1. BFF2a Profil.....	15
2.1.2. BFF2b Profil Abschnitte mit Überlappung.....	16
2.3. Übersichtsaufnahmen.....	16

2.3.1. BFF3 – Übersicht Aufnahmeort.....	16
3. Dokumentar – Denkmäler – Architekturfotografie.....	18
3.1. Architektur	18
3.1.1. Dok1 Ansichten und Aufnahmeperspektiven	18
3.1.2. Dok2 Detailansichten.....	20
3.2. Dokumentation.....	21
3.2.1. Dok3 Sachaufnahme	21
3.2.2. Dok4 Detailaufnahme und Interpretation	22
3.3. Entdeckung und Illustration	23
3.3.1. Dok5 Besondere Sicht und Szene	23
4. Fundfotografie.....	27
4.1. Einzelaufnahme von Artefakten - Parallelprojektion	27
4.1.1. FF1 Diverse Materialien	27
4.1.2. FF2 Münzen	28
4.2. FF3 Gruppenfoto von Artefakten.....	29
4.3. FF4 Leuchtpult - Repro.....	30
4.4. FF5 Hohlkehle – Leichte Obersicht.....	30
4.5. FF6 Gestalterische Freiheit	32
5. Foto-Journal – Liste	34
Fazit.....	35
Zusammenfassung Material, Kameraeinstellung, Aufnahmetechnik und Nachbearbeitung.....	35

Einleitung

Im vorliegenden Dossier ist der Verlauf des praxisorientierten Moduls in archäologischer Fotografie an der UZH festgehalten. Während sechs Sitzungen wurde von der Kamertechnik, über die Bildgestaltung, Lichtmodellierung, Konventionen bis hin zur Nachbearbeitung des Fotos eine Einführung in die Fotografie geboten. Die einzelnen Übungen zu spezifischen

Themen sind anhand ausgewählter Aufnahmen dargestellt und reflektierend kommentiert. Alle Aufnahmen wurden mit der Kamera Nikon D80 (10,2 MP) und den Objektiven Nikon DX NIKKOR AF-S 15-55mm 1:3.5-5.6 G und SIGMA AF 70-200mm 1:3.5-4.5 D Macro aufgenommen. Zur Nachbearbeitung, falls mal nötig gewesen, wurde Affinity Photo benutzt.

1. Fototechnik (FT)

1.1. Kameraeinstellungen und Messcharakteristik

1.1.1. FT1 Blendenöffnungen (M)

Je offener die Blende (= kleine Blendenzahl), umso mehr Licht trifft bei gleichbleibender Belichtungszeit auf den Sensor und desto heller wird die Aufnahme.

Eine leicht unterbelichtete Aufnahme kann bei der Weiterverarbeitung im RAW-Format besser verwendet werden, da in den Schatten mehr Informationen enthalten sind als in überbelichteten Lichtern, welche keine Informationen, d.h. keine Bildzeichnung enthalten.

FT1a: M ; 1/50 sek. ; f/ 3.5 ; ISO 200 ; BW 27 mm

FT1c: M ; 1/50 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ; BW 27 mm

FT1b: M ; 1/50 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 27 mm

1.1.2. FT2 Manuelle Blendenkorrektur (TV/S)

Die Blende kann durch eine manuelle Korrektur in Halb- oder Drittelschritten geöffnet oder geschlossen werden. Die Blende $f/8$ (siehe FT1b) wird schrittweise um einen Drittel geöffnet (FT2a und b). Auf FT2c ist die Blende um einen ganzen Blendenwert von $f/8$ auf $f/5.6$ geöffnet worden. Die Aufnahme wird immer heller.

FT2a: TV/S ; 1/50 sek. ; $f/7.1$; ISO 200 ; BK +0.33 ;
BW 27 mm

FT2c: TV/S ; 1/50 sek. ; $f/5.6$; ISO 200 ; BK +1 ;
BW 27 mm

FT2b: TV/S ; 1/50 sek. ; $f/6.3$; ISO 200 ; BK +0.66 ;
BW 27 mm

1.1.3. FT3 Licht-Empfindlichkeitseinstellung ISO (M)

Je höher die ISO-Zahl (= Lichtempfindlichkeit des Sensors), umso mehr Licht nimmt der Sensor durch die erhöhte Lichtempfindlichkeit auf. Die Aufnahmen werden im Gegensatz zu FT3a heller und in diesem Beispiel überbelichtet (FT3b und c). Dies kann in dunklen Situationen vorteilhaft sein, da man kürzere Belichtungszeiten wählen kann. Jedoch nimmt das Bildrauschen mit zunehmender ISO-Zahl zu. Der Überbelichtung kann durch schliessen der Blende oder verkürzen der Belichtungszeit entgegenge wirkt werden. Das Rauschen kann mit möglichst grosser Blende und/oder langer

FT3a: M ; 1/125 sek. ; $f/5.6$; ISO 100 ; BW 27 mm

Belichtungszeit verringert werden, da man so eine möglichst kleine ISO-Empfindlichkeit anstreben kann. Optimal ist eine niedrige Zahl von ISO-200.

FT3b: M ; 1/125 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 500 ; BW 27 mm

FT3c: M ; 1/125 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 1600 ; BW 27 mm

1.1.4. FT4 Automatik-Belichtungsmessung (P)

Die Belichtungsmessung der Kamera ist auf einen bestimmten Wert geeicht. Das heisst, dass eine grosse weisse Fläche als zu dunkel gemessen wird (FT2a) und umgekehrt eine grosse schwarze Fläche als zu hell (FT2c). Bei grauem Hintergrund stimmt die Messung der Kamera (FT2b). Zu beachten ist, dass das Objekt jeweils immer heller abgebildet wird, dies ist wegen der immer offeneren Blenden und der längeren Belichtungszeiten.

FT4a: P ; 1/200 sek. ; f/ 7.1 ; ISO 200 ; BW 57 mm

FT4c: P ; 1/60 sek. ; f/ 5.3 ; ISO 200 ; BW 57 mm

FT4b: P ; 1/160 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 200 ; BW 57 mm

1.1.5. FT5 Hand-Belichtungsmessung(M)

Um die optimalen Einstellungen für die Aufnahme eines normalen Grauwertes zu ermitteln, lässt sich die Hand als Graukarte verwenden. Dabei hält man die Hand möglichst so, wie das Licht auf das zu fotografierende Objekt fällt (FT5a). Die Aufnahme muss nicht scharf gestellt sein (evtl. manuellen Fokus verwenden, damit die Kamera auslöst).

FT5a: M ; 1/200 sek. ; f/ 7.1 ; ISO 200 ; BW 57 mm

Das Objekt wird nun bei gleichbleibenden Einstellungen des ermittelten Blendenwertes und der Belichtungszeit mit gleicher Helligkeit abgebildet (FT5b bis d). Beim schwarzen Hintergrund (FT5d) ist es gut ersichtlich, dass die ermittelten Einstellungswerte ein sattes Schwarz wiedergeben.

FT5c: M ; 1/200 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 200 ; BW 57 mm

FT5b: M ; 1/200 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 200 ; BW 57 mm

FT5d: M ; 1/200 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 200 ; BW 57 mm

1.2. Zeit und Verwackelungsgefahr

1.2.1. FT6 Verwackelungsunschärfe (TV/S)

Für das Fotografieren aus der Hand, d.h. ohne Stativ, entspricht der Umkehrwert der Brennweite (BW) der max. Belichtungszeit. Auf FT6a ist die BW 123mm, daraus ergibt sich 1/123 sek., FT6b mit 1/250 sek. ist knackiger (an

Fenstern des Turms sichtbar), da auf FT6a eine zu lange Belichtungszeit von 1/15 sek. benutzt wurde, und somit Unschärfe durch Verwackelung auf dem ganzen Bild entstanden ist.

FT6a: TV/S ; 1/15 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 100 ; BW 123 mm

FT6b: TV/S ; 1/250 sek. ; f/ 9 ; ISO 200 ; BW 123 mm

1.2.2. FT7 Bewegungsunschärfe (TV/S)

Die Rotation des Rades wird durch schnellere Belichtungszeit eingefroren. Bei einer längeren Belichtungszeit ist bei einem sich bewegenden Motiv eine Bewegungsunschärfe zu erkennen (FT7a). Dadurch kann man auf dem Bild Bewegung darstellen ((FT7b). Ein scharf abgebildetes Objekt erzielt man mit einer kürzeren Belichtungszeit (FT7c).

Die Schärfentiefe nimmt bei längerer Belichtungszeit zu (FT7a), da die Blende dazu geschlossen werden muss. Hingegen wird der Hintergrund bei kürzerer Belichtungszeit unschärfer, da die Blende geöffnet wird (FT7c). Je offener die Blende (kleine Zahl), umso weniger Schärfentiefe ist vorhanden.

Wenn man einem Objekt mit der Kamera folgt und es mit einer schnellen Belichtungszeit fotografiert, dann wird es scharf abgebildet, hingegen der Hintergrund unscharf, jedoch mit einer deutlich sichtbaren Richtung von unscharfen Streifen. Dadurch kann der Fokus der Bildaussage auf die Bewegung eines Objektes dargestellt werden.

FT7a: TV/S ; 1/15 sek. ; f/ 16 ; ISO 200 ; BW 82 mm

FT7b: TV/S ; 1/60 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 82 mm

1.3. Perspektive und Raum

1.3.1. FT8 Brennweiten Nähe und Distanz (A/AV)

Wie sich das Motiv in Abhängigkeit der Brennweite verzerrt und sich der Bildausschnitt verändert ist auf den Bildern FT8a bis FT8c gut ersichtlich. Von einem Standort wird je ein Bild mit einem Weitwinkel (FT8a) und einer Tele-BW (FT8b) gemacht. Danach wählt man den Standort für eine weitere Weitwinkelaufnahme (FT8c) so, dass das Hauptmotiv dieselbe Grösse aufweist, wie bei der Teleaufnahme (FT8b). Der Hintergrund auf der Teleaufnahme (FT8b) ist deutlich weniger verzerrt. Es ist aber weniger vom Hintergrund zu sehen als bei der Weitwinkelaufnahme.

Je nach dem, was man zeigen möchte, kann man das Motiv isoliert oder im grösseren räumlichen Zusammenhang mit der Umgebung abbilden. Dazu kann man mit einer entsprechenden Blendenöffnung die Schärfentiefe bestimmen und so einen weiteren Akzent setzen.

FT7c: TV/S ; 1/1000 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 1600 ;
BW 82 mm

FT8b: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 82 mm

FT8a: A/AV ; 1/320 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 27 mm

FT8c: A/AV ; 1/160 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 27 mm

1.3.2. FT9 Brennweiten Perspektive und Abbildungsmaßstab (A/AV)

Vom gleichen Standort aus werden die Ausschnitte aus den Bildern mit Weitwinkel (FT9a) und normaler Brennweite (FT9b) im gleichen Maßstab abgebildet, wie auf dem Foto, welches mit einer Tele-BW gemacht wurde. Einzig die Helligkeit variiert in den unterschiedlichen Aufnahmen. Das heißt, wenn man bei der Nachbearbeitung des Fotos einen Bildausschnitt wählt, vergrößert man die Brennweite, jedoch verringert sich dabei die Pixelanzahl bzw. die Bildinformation.

FT9a: A/AV ; 1/500 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 27 mm

FT9b: A/AV ; 1/800 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 52 mm

FT9c: A/AV ; 1/640 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 82 mm

1.3.3. FT10 Brennweiten Abstand und Abbildungsmaßstab (A/AV)

Mit einer Tele-BW (FT10a) und mehr Distanz zum Objekt, erscheint der Hintergrund näher und es wird weniger von der Umgebung abgebildet. Je kleiner die Brennweite wird, bei gleichem Abbildungsmaßstab des Objektes, desto weiter rückt der Hintergrund in die Ferne und umso mehr von der Umgebung wird gezeigt (FT10b und c). Wiedrum kann man durch das Verändern der Schärfentiefe das Hauptmotiv mit einem unscharfen Hintergrund stärker in den Fokus rücken.

Mit einer Weitwinkel-BW sollte das Hauptmotiv von einer nicht zu nahen Position aus fotografiert werden, da sich das Objekt sonst verzerrt (FT10c).

FT10a: A/AV ; 1/400 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 82 mm

FT10b: A/AV ; 1/400 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 52 mm

FT10c: A/AV ; 1/500 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 27 mm

1.4. Schärfentiefe

1.4.1. FT11 Blendenöffnung Schärfentiefe (A/AV)

Die Schärfentiefe ist u.a. abhängig von der Blendenöffnung. Je offener die Blende (= kleine Zahl) ist, desto weniger Schärfentiefe ist vorhanden (FT11a). Mit einer kleinen Blendenöffnung (= grosse Zahl) hingegen, wird die Schärfentiefe vergrössert (FT11b).

Von der Schärfenebene aus wird in beiden Fällen zur Kamera hin ein kleinerer Bereich scharf gezeigt. Nach hinten, von der Kamera weg, wird ein grösserer Bereich scharf dargestellt.

FT11a: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 200 ;
BW 82 mm

FT11b: A/AV ; 1/30 sek. ; f/ 22 ; ISO 900 ;
BW 82 mm

1.4.2. FT12 Abstand und Schärfentiefe (A/AV)

Die Schärfentiefe verändert sich mit dem Abstand vom Objekt. Befindet sich der Aufnahmeort nah am Hauptmotiv, ist die Schärfentiefe gering. Die hinteren Säulen auf Abbildung FT12a sind unscharf. Dagegen kann mit einem grösseren Abstand des Kamerastandorts zum Objekt, bei gleichbleibender Brennweite, mehr Schärfentiefe erzielt werden (FT12b). Man muss jedoch den Bildausschnitt in der Nachbearbeitung vergrössern, falls das Hauptmotiv zu klein wird. Dies führt zu einer kleineren Anzahl Pixeln, dafür ist das ganze Motiv von vorne bis hinten scharf.

FT12a: A/AV ; 1/1000 sek. ; f/ 5.3 ; ISO 200 ;
BW 52 mm

FT12b: A/AV ; 1/1000 sek. ; f/ 5.3 ; ISO 200 ;
BW 52 mm

1.4.3. FT13 Schärfentiefe (A/AV)

Mit einer Tele-BW und offener Blende kann die Schärfentiefe sehr geringgehalten werden (FT13a). Mit einer kleineren BW und geschlossener Blende erreicht man eine grosse

Schärfentiefe (FT13b). Dadurch kann der Fokus der Bildaussage auf einen Bildabschnitt oder das Ganze gelenkt werden.

FT13a: A/AV ; 1/30 sek. ; f/ 4.5 ; ISO 1000 ;
BW 315 mm

FT13b: A/AV ; 1/2 sek. ; f/ 22 ; ISO 1600 ;
BW 157 mm

1.5. Ergänzungsübungen

1.5.1. ERG2 ISO-Einstellungen

Bei Nachtaufnahmen (ERG2a) kann durch eine höhere ISO-Zahl bei gleichbleibender Blende die Belichtungszeit verkürzt werden (ERG2b). Dadurch vermindert man einerseits Bewegungsunschärfe. Dies ist an der Rauchsäule gut ersichtlich.

Um ein wenig mehr Licht in der Stadt zu sehen und das Bild etwas wirkungsvoller zu gestalten, wurde das Foto ERG2c mit einer langen Belichtungszeit aufgenommen. Die Blende ist klein, damit mehr Tiefenschärfe entsteht. Zudem ist die ISO-Zahl auf das Minimum verringert worden, um Bildrauschen zu vermeiden. Bei

genauem Hinschauen sind nun mehr Details auf dem Foto (ERG2c) zu erkennen.

Damit diese Wirkung nochmals verstärkt wird, ist ERG2d mit einer noch längeren Belichtungszeit aufgenommen worden. Da die Auslösung für solche Langzeitbelichtungen manuell bedient werden muss (bei der verwendeten Kamera Nikon D80) und kein Fernauslöser vorhanden war, kam es zu Verwackelungsunschärfe. Die Lichter der Stadt sind zwar stärker, jedoch ist alles unscharf. Die Aufnahme wirkt surrealistisch, was auch seinen Reiz hat.

ERG2a: M ; 13 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 100 ; BW 82 mm

ERG2b: M ; 0.77 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 1600 ; BW 82 mm

ERG2c: M ; 30 sek. ; f/ 22 ; ISO 500 ; BW 72 mm

ERG2d: M ; 58.7 sek. ; f/ 22 ; ISO 500 ; BW 72 mm

1.5.2. ERG3 Weissabgleichs-Einstellungen bei Mischlicht

Bei Mischlicht (Tages- und Lampenlicht) ist der Weissabgleich schwierig. Man kann durch Ausprobieren der verschiedenen Modi den Farbstich des Lichts neutralisieren. Leuchtstofflampen liefern ein bläuliches Licht. Die Kamera hält in diesem Modus mit einem Rotstich dagegen (ERG3a). Bei rötlichem Kunstlicht wird das Licht von der Kamera mit einem Blaustich ausgeglichen (ERG3b). In beiden Beispielen bringt der Weissabgleich keine befriedigenden Resultate. In diesem Fall ist im automatischen Modus das beste Resultat entstanden (ERG3c), wobei das Licht gut und ohne erkennlichen Farbstich neutralisiert wurde. Ein manueller Weissabgleich ist bei jeder neuen Lichtsituation zu empfehlen. Mit einer weissen Fläche (Karte), kann der richtige Wert aufgenommen werden und die Farben auf dem Foto erscheinen neutral.

ERG3a: P ; 1/30 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 560 ; BW 82 mm,
Weissabgleich Leuchtstofflampe

ERG3b: P ; 1/30 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 560 ; BW 82 mm,
Weissabgleich Kunstlicht

ERG3c: P ; 1/30 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 640 ; BW 82 mm,
Weissabgleich Automatisch

2. Befundfotografie – Fotografieren auf dem Felde

2.1. Plana

2.1.1. BFF1a Plana Übersicht

Das Plana ist eine Aufsicht auf eine Fläche, d.h. möglichst senkrecht von oben (BFF1a) aufgenommen.

Mit Referenzpunkten (hier rot) markiert man einen oder mehrere Quadratmeter. Diese Punkte werden eingemessen und dienen in der Nachbearbeitung des Fotos zur Entzerrung (Fotogrammetrie).

Die Fototafel ist unter anderem mit den Angaben zum Ort, der Aufnahmeart, der Nummer und des Datums beschriftet. Sie wird wenn möglich ausserhalb des Befundes platziert, der Nordpfeil ebenfalls.

Die Messreferenz soll möglichst nah an den Referenzpunkten platziert werden, damit sie möglichst genau ist. In diesem Fall wäre sie besser gleich unterhalb der roten Markierungspunkte gesetzt worden, darunter dann die Fototafel und der Nordpfeil.

Bei der Aufnahme ist darauf zu achten, dass alles scharf ist, unterschiedliche Strukturen und Tiefen erkennbar sind, unterschiedliche Helligkeitsbereiche vorhanden sind und kein Clipping (überbelichtete Bereiche ohne Zeichnung, d.h. total weiss) entsteht. Ebenfalls sind starke Schlagschatten zu vermeiden. Bevorzugt wird eine Brennweite von 50 – 70 mm.

Den Weissabgleich auf automatisch stellen und die Ermittlung des Grauwertes (18%) dürfen nicht vergessen werden.

Zur Sicherheit macht man eine Belichtungsreihe (BKT) mit einer leicht unter- und einer leicht überbelichteten Aufnahme (um 1/3- oder 1/2-Blendenwerte). Im Histogramm kann man überprüfen, ob die Aufnahmen verwertbar sind. Man kann in der Nachbearbeitung auch ein HDR-Bild erzeugen.

BFF1a: A/AV ; 1/30 sek. ; f/ 5 ; ISO 200 ; BW 48 mm

2.1.2. BFF1b Plana Detail

Für ein Detail im Plana, also einen Ausschnitt, passt man die Fototafel, den Nordpfeil und die Messreferenz der Grösse des Gezeigten an. Ansonsten wird alles wie im Übersichtsplana gehandhabt. Die angepasste Beschriftung der Fototafel darf man nicht vergessen.

BFF1b: A/AV ; 1/25 sek. ; f/ 7.1 ; ISO 200 ; BW 48 mm

2.2. Profil

2.2.1. BFF2a Profil

Ein Profil, d.h. einen Seitenschnitt, nimmt man horizontal auf (BFF2a). Die Referenzpunkte für das Quadratmeternetz, die Fototafel und die Messreferenz werden wie bei der Planafotografie angebracht. Der Nordpfeil wird weggelassen. Jedoch bringt man mit einer Schnur zusätzlich eine waagerechte Achse an. Diese dient als Referenz für die Höhe in Metern über Meer (wird mit GPS gemessen).

Das Quadratmeternetz wird möglichst zentral im Bild situiert und im rechten Winkel fotografiert. Dadurch vermindert man die Verzerrung zu den Bildrändern hin.

BFF2a: A/AV ; 1/80 sek. ; f/ 5 ; ISO 200 ; BW 48 mm

2.1.2. BFF2b Profil Abschnitte mit Überlappung

Um einen längeren Abschnitt fotografisch zu erfassen, kann man mehrere Bilder aneinanderreihen. Dazu belässt man um das Quadrat einen grösseren Bereich, in der jeweiligen Richtung der beabsichtigten Überlappung (BFF2b). Dies ist für das nachträgliche Zusammensetzen der einzelnen Aufnahmen notwendig, damit man möglichst viel gemeinsame Bildpunkte hat. Wichtig ist, dass man den jeweils neuen Abschnitt immer wieder durch das Verschieben der Kameraposition aufnimmt, also immer von neuem aus dem rechten Winkel auf das Profil fotografiert.

Aus den Bildern BFF2a und b ist das totale Profil auf Abbildung BFF2c entstanden.

BFF2b: A/AV ; 1/80 sek. ; f/ 5 ; ISO 200 ; BW 48 mm

BFF2c: Totales Profil aus BFF2a und BFF2b

2.3. Übersichtsaufnahmen

2.3.1. BFF3 – Übersicht Aufnahmeort

Aussenstehende Personen sollen sich anhand von Übersichtsaufnahmen ein Bild vom Aufnahmeort machen können. Dazu wählt man geeignete Standorte, welche die Umgebung und den Befund zeigen. Die Brennweite ist bevorzugt im Bereich des Weitwinkels. Die Fototafel, der Nordpfeil und die Messreferenz können auch weggelassen werden. Man sollte jedoch in jedem Fall leicht erkennen können, wo sich der Befund befindet.

BFF3a und b sind Übersichtsaufnahmen des Planas BFF1.

BFF3c und d bieten eine Übersicht des Profils von BFF2a bis c.

BFF3a: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 4.5 ; ISO 200 ; BK -1 ;
BW 27 mm

BFF3b: A/AV ; 0.77 sek. ; f/ 16 ; ISO 200 ; BK -1 ;
BW 27 mm

BF3c: A/AV ; 1/30 sek. ; f/ 11 ; ISO 200 ; BK -1 ;
BW 27 mm

BF3d: A/AV ; 1/2 sek. ; f/ 16 ; ISO 200 ; BK -1 ;
BW 27 mm

Bei längeren Ausgrabungen nimmt man immer wieder den gleichen Kamerastandort ein, um jeweils aus der gleichen Perspektive heraus die Fortschritte der Ausgrabung gut vergleichbar zu dokumentieren und zu erkennen.

Falls der Himmel oder sehr dunkle Bereich Probleme bereiten, kann man aus der BKT-Reihe nachträglich ein HDR-Bild erstellen.

3. Dokumentar – Denkmäler – Architektur- fotografie

3.1. Architektur

3.1.1. Dok1 Ansichten und Aufnahmeper- spektiven

Fotografieren ist dokumentieren, erzählen und Neugierde. Durch verschiedene Aufnahmeper-
spektiven, Bildausschnitte und Brennweiten
kann man ein Objekt, in diesem Fall ein Ge-
bäude, erkunden und kennenlernen. Man ver-
sucht interessante und aussagekräftige Bilder
zu gestalten. Eine Allee kann geometrische Li-
nien erzeugen und zu einem Punkt hin führen
(Dok1a).

Eine andere Möglichkeit die Aufmerksamkeit
der Betrachtenden auf einen Bildbereich zu len-
ken, ist, dass man mit der Schärfentiefe spielt.
Man kann einen Rahmen um das Motiv setzen,
durch etwas hindurchschauen (Dok1b) und ei-
nen Vorder- und Hintergrund schaffen
(Dok1c). Dabei muss das Hauptmotiv nicht im-
mer mittig und zentral im Bild stehen (Dok1d).
Durch ein weiteres Sujet, hier einen Säulengang
(Dok1e), kann das Gebäude in einen ganz ande-
ren Bezug gesetzt werden und neue Ansichten
gewähren.

Auch bieten Spiegelungen, hier in einem Teich,
einerseits geometrische Verlängerungen von
Linien (Dok1f), wie hier die Säulen, ander-
erseits können aber auch surreale Bildeffekte er-
zeugt werden, wie das wellig verschwommene
Gebäude (Dok1g).

Dok1a: A/AV ; 1/50 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 315 mm

Dok1b: A/AV ; 1/50 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 315 mm

Dok1c: A/AV ; 1/50 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 105 mm

Dok1d: A/AV ; 1/800 sek. ; f/ 4 ; ISO 200 ;
BW 33 mm

Dok1e: A/AV ; 1/40 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 27 mm

Dok1g: A/AV ; 1/200 sek. ; f/ 5 ; ISO 200 ;
BW 33 mm

Dok1f: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 48 mm

3.1.2. Dok2 Detailansichten

Einen Akzent eines bestimmten Objektes kann man durch Detailansichten setzen. Zum Beispiel kann man sich auf ein bestimmtes Sujet, hier das architektonische Merkmal der Säulenkapitelle, konzentrieren. Es wurde darauf geachtet, vergleichbare Bilder zu schaffen. Die Kapitelle sollen formatfüllend und möglichst aus einem rechten Winkel fotografiert werden. Bei den Säulen Dok2a und b wurde mit einer Tele-BW möglichst viel Abstand zum Objekt geschaffen und das Stativ so hoch wie möglich eingestellt. Dadurch schaut man weniger an der Säule hinauf und hat einen geringeren perspektivischen Verzug. Die Blende wurde in diesem Fall geöffnet (Dok2b). Das hat zu weniger Schärfentiefe führt, was hier eigentlich nicht erwünscht war. Jedoch konnte dadurch die Belichtungszeit verkürzt werden, um so trotz Tele-BW mit Stativ Verwackelungsunschärfe zu vermeiden (Dok2a). Falls die Horizontale nicht waagrecht ausgerichtet wurde (Dok1a), kann man dies in der Nachbearbeitung korrigieren.

Den Weissabgleich stellt man im Aussenbereich mit Tageslicht auf automatisch ein. Im Innenbereich ist es schwieriger, diesen richtig einzustellen. Dok2c wurde im Innenbereich aufgenommen. Wenn man einen automatischen Weissabgleich bestimmt, dann wirkt das von recht her scheinende Lampenlicht rötlich. Das Tageslicht hingegen wirkt natürlich und weiss. Manuelle Weissabgleiche führten ebenfalls zu keinem befriedigenden Resultat. Mischlichtsituationen sind schwierig zu meistern. Im Gegensatz dazu hat der automatische Weissabgleich auf der Abbildung Dok2d gut funktioniert. Der Hintergrund ist gewollt unscharf, damit das Kapitell im Fokus ist. Durch das viele Licht von hinten, ist das Kapitell jedoch zu dunkel. Eine Überbelichtung würde aber dazu führen, dass die hellen Bereiche im Kapitell zu hell würden. Abhilfe könnte man sich mit einer HDR-Aufnahme oder einem Aufhellblitz schaffen und dadurch die Lichter und Schatten optimal erscheinen lassen.

Dok2a: M ; 1/20 sek. ; f/ 13 ; ISO 200 ; BW 255mm

Dok2b: M ; 1/125 sek. ; f/ 4.5 ; ISO 200 ; BW 240 mm

Dok2c: M ; 1/15 sek. ; f/ 3.8 ; ISO 200 ; BW 135 mm

Dok2d: M ; 1/20 sek. ; f/ 4 ; ISO 200 ; BW 187 mm

3.2. Dokumentation

3.2.1. Dok3 Sachaufnahme

Eine dokumentierende Sachaufnahme ist der Befundfotografie sehr ähnlich. Bevorzugt wird eine verzugsfreie Brennweite von 50 – 70 mm. Einerseits bildet man das Objekt von der Vorder- (Dok3a), Seiten- und Rückansicht, also rundherum und damit objektiv ab. Einige Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven, hier der Dreiviertelansicht (Dok3b), und einige Details (Dok3c bis e), hier ein Fokus auf die nach unten drückende Kraft, bieten aussenstehenden Personen einen guten Überblick. Eine Referenz, um sich ein Bild der Grösse zu machen, ist dazu ebenfalls notwendig.

Dok3a: A/AV ; 1/60 sek. ; f/ 18 ; ISO 200 ; BW 57 mm

Dok3b: A/AV ; 1/30 sek. ; f/ 20 ; ISO 200 ;
BW 60 mm

Dok3c: A/AV ; 1/400 sek. ; f/ 4.8 ; ISO 200 ;
BW 43 mm

Dok3d: A/AV ; 1/1000 sek. ; f/ 4.5 ; ISO 200 ;
BW 27 mm

Dok3e: A/AV ; 1/1000 sek. ; f/ 4.5 ; ISO 200 ;
BW 27 mm

3.2.2. Dok4 Detailaufnahme und Interpretation

Es gibt auch die Möglichkeit, ein Objekt interpretativ in Szene zu setzen. Dadurch kann man eine Geschichte erzählen und Stimmung schaffen. In diesem Beispiel wurde die Skulptur in Bezug zu Hochhäusern gesetzt (Dok4a und b).

So entstehen ungewohnte Ansichten und einzigartige Bilder. Es sind nicht nur wissenschaftliche und dokumentierende Fotos wichtig, sondern auch subjektive, die Emotionen erzeugen.

Dok4a: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 105 mm

Dok4b: A/AV ; 1/2500 sek. ; f/ 4.5 ; ISO 200 ;
BW 27 mm

3.3. Entdeckung und Illustration

3.3.1. Dok5 Besondere Sicht und Szene

Eine geometrisch und illustrativ wirkendes Bild kann durch perspektivisch verlaufende Linien erzeugt werden. Ein langer Tunnel, am Ende der Ausgang, kann einerseits farbenfroh (Dok5_1a) daher kommen, andererseits eher düster (Dok5_1b). In beiden Fällen wirken die Linien auf den Ausgang weit hinten hin. Die linke graue Wand (Dok5_1a) und die in die Flucht verlaufenden, horizontalen Lampen (Dok5_1b) unterstützen diese Wirkung. Eine Möglichkeit um ein ausgewogenes Bild zu

erhalten, ist, dass man es drittelt. Dies ist in der Abbildung Dok5_1b gut ersichtlich, der Ausgang befindet sich auf einem Drittel der Gesamthöhe des Bildes. Das obere Drittel des Fotos ist dunkel gehalten und im mittleren Drittel verlaufen die helleren Wände in Richtung Zentrum. Mittels Langzeitbelichtung ist es auch möglich, Personen wie Geister erscheinen zu lassen (Dok5_1c). Dadurch zeigt man Bewegung und bekommt einen surrealen Eindruck dieses fast schon unwirklichen Ortes.

Dok5_1a: A/AV ; 1/4 sek. ; f/ 4.8 ; ISO 200 ;
BW 43 mm

Dok5_1b: A/AV ; 2.2 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 82 mm

Dok5_1c: A/AV ; 6 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 82 mm

Bei dieser Gruppe von Pferden oder Zebras (Dok5_2a) wurde die Aufmerksamkeit auf die Beine gesetzt (Dok5_2b). Die Wildheit der Bewegungen wurde durch bewusste Motivüberlagerung erreicht. Man sieht jeweils fast ausschließlich die ungestümen Beine (Dok5_2c bis e). Die einzelnen Glieder der Beine bilden verschiedene Linien und Achsen, welche in verschiedene Richtungen weisen, aber trotzdem eine Gesamtheit bilden.

Da Bronze ein schwierig zu fotografierendes Material ist, wäre die sogenannte Blaue Stunde (morgendliche oder abendliche Dämmerung) eine bessere Zeit für Aufnahmen, als wie hier nach Sonnenaufgang. Dadurch könnten die starken Schlagschatten und die glänzenden Stellen vermieden werden.

Dok5_2b: A/AV ; 1/25 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 30 mm

Dok5_2a: A/AV ; 1/20 sek. ; f/ 22 ; ISO 200 ;
BW 82 mm

Dok5_2c: A/AV ; 1/400 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 200 ;
BW 72 mm

Dok5_2d: A/AV ; 1/400 sek. ; f/ 5.3 ; ISO 200 ;
BW 60 mm

Dok5_2e: A/AV ; 1/125 sek. ; f/ 5.3 ; ISO 200 ;
BW 63 mm

Bei dieser Skulptur, wurde die Aufmerksamkeit auf den groben Umgang mit dem Pferd gesetzt. Auf der Abbildung Dok5_3a bekommt man einen Überblick und sieht, wie das Pferd in eine Richtung gezogen wird. In Dok5_b wurde die Perspektive geändert und der Bildausschnitt verkleinert. Man sieht die Reaktion des Pferdes anhand seines Gesichtsausdrucks. Der eigentlich grobe Umgang ist auf Dok5_3c am besten ersichtlich. Der Bildausschnitt wurde nochmals verkleinert und die Aufnahmeperspektive gewechselt. Die Hand in die Mähne gekrallt, wird das Pferd vorwärts gezwungen. Anhand dieses Beispiels sieht man, wie das Objekt erkundet wurde, bis sich ein geeigneter Bildausschnitt ergab.

Dok5_3a: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 3.5 ; ISO 200 ;
BW 27 mm

Dok5_3b: A/AV ; 1/100 sek. ; f/ 4.2 ; ISO 200 ;
BW 36 mm

Dok5_3c: A/AV ; 1/50 sek. ; f/ 5.6 ; ISO 200 ;
BW 69 mm

4. Fundfotografie

4.1. Einzelaufnahme von Artefakten - Parallelprojektion

4.1.1. FF1 Diverse Materialien

Bei der Fotografie von Artefakten benutzt man bevorzugt eine Brennweite zwischen 50-70 mm. Die Kameraposition ist in Parallelprojektion rechtwinklig zum Objekt. Eine förderliche Blende von f/ 8 bis f/ 11 bietet einen guten Kompromiss zwischen Schärfentiefe und Aberration. Ein manueller Weissabgleich ist unerlässlich, damit die jeweiligen Beleuchtungsquellen in ihrer Farbtemperatur optimal ausgeglichen werden können. Die Hauptbeleuchtung kommt von links oben her, wobei von rechts her mit einer schwächeren Beleuchtung oder durch Aufheller (reflektierende Flächen) die Schlag Schatten ausgeleuchtet werden können.

Die Messreferenz wird auf die Höhe des Objektes angehoben, damit eine objektive Beurteilung der Grösse gemacht werden kann. Eine

FF1a: M ; 1/13 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 54 mm

Objektnummer gehört auch auf das Bild. Man versucht eine objektive und dokumentarische Aufnahme zu machen.

FF1c: M ; 1/30 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 54 mm

FF1b: M ; 1/13 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 54 mm

4.1.2. FF2 Münzen

Münzen nimmt man auch mittels Parallelprojektion auf. Die Vorderseite normal und die Rückseite auch in normaler Position, auch wenn sie beim Umdrehen der Münze auf dem Kopf steht. Man versucht möglichst die Strukturen und die Farbe abzubilden. Glanzlichter vermeidet man mit einem Diffusor auf der Lichtquelle.

Mit einem Streiflicht kann man die Strukturen gut zur Geltung bringen und die Konturen zeigen. Dies wurde in Abbildung FF2a versucht. Dabei wäre ein noch flacherer Winkel der helleren Lichtquelle von links besser gewesen. Das Aufhelllicht von rechts her hätte eine wenig

schwächer sein müssen, damit die Schlagschatten schwächer ausgeleuchtet werden. Die Figur würde somit mehr herausstechen und klarer ersichtlich sein. Jedoch verliert dadurch die Aufnahme ein wenig an Farbigkeit des Objektes.

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Farbigkeit des Objekts zu zeigen. Dazu wurde bei den Aufnahmen von FF2b und c auf eine gleichmäßigere und diffusere Beleuchtung von links und rechts geachtet. Die Farbigkeit ist nun gut ersichtlich, jedoch sind die Strukturen nicht so gut erkennbar.

Das RTI (Reflectance Transformation Imaging) bietet alles in einem, d.h. Streiflicht für Konturen aus allen Richtungen und auch die Farbigkeit. Bei solchen Aufnahmen kann das Objekt am Computer durch das Verschieben der Beleuchtungsrichtung nach Belieben erforscht werden. Um ein RTI zu erzeugen muss man sich an Vorgaben halten (Beleuchtungsrichtung, Referenzkugel,...) und es braucht 48 Aufnahmen.

FF2b: M ; 1/8 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 54 mm

FF2c: M ; 1/8 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 54 mm

FF2a: M ; 1/30 sek. ; f/ 8 ; ISO 400 ; BW 60 mm

4.2. FF3 Gruppenfoto von Artefakten

Bei Gruppenfotos von Artefakten achtet man auf ein ansprechendes Arrangement der Objekte. Diese können mittels Plexiglashalterungen oder Silchfäden so positioniert werden, dass keines der Objekte von einem anderen

verdeckt wird oder einen unerwünschten Schatten auf ein solches wirft. Es ist auf eine vollständige Schärfentiefe zu achten, d.h. alle Objekte müssen scharf erscheinen.

4.3. FF4 Leuchtpult - Repro

Ein Leuchtpult scheint von unten auf das Objekt. Mit einer Glasplatte und einer Transparentfolie darauf kann man sich einen Reprotisch selber bauen. Dazu benötigt man noch zwei Lichtquellen schräg von oben, je in einem Winkel von ca. 45 Grad. Je nach Material und Glanzlichtern des Objektes kann man das Licht mit einem Diffusor (alternativ mit Transparentfolie) etwas dämmen. Unerwünschte Schatten können mit Reflektoren (z.B. Styropor, Alufolie) aufgehellt werden. Es ist darauf zu achten, dass in allen hellen und dunklen Partien des Objektes eine Zeichnung auf der Fotografie vorhanden ist.

Die Parallelprojektion kommt auch auf dem Leuchtpult zum Zuge. Dabei bastelt man mit Knete, welche in Klarsichtfolie gewickelt ist, oder mit Karton eine Halterung, damit das Objekt in der gewünschten Position senkrecht von oben aufgenommen werden kann. Der Rand der Tasse in den Abbildungen FF4a und b konnte dadurch parallel ausgerichtet werden. Mit einer Farbkarte kann am Computer eine Farbkalibrierung ausgeführt werden, damit die Objektfarben wirklichkeitsgetreu sind.

Zusätzlich zur Messreferenz wäre auf diesen zwei Abbildungen eine Objekt Nummer nötig gewesen.

4.4. FF5 Hohlkehle – Leichte Obersicht

Durch eine Hohlkehle kann man den Hintergrund unter anderem verschwinden lassen. Das Objekt kann dadurch in der Nachbearbeitung leicht ausgeschnitten werden. Es wird eine leichte Obersicht angenommen. Die Messreferenz stellt man vertikal hin. Das Objekt wird dokumentarisch von allen Seiten fotografiert.

Die Seitenansicht ist in Abbildung FF5a zu sehen. Man muss darauf achten, dass das Objekt in seiner ganzen Tiefe scharf abgebildet wird.

FF4a: M ; 1/20 sek. ; f/ 8 ; ISO 400 ; BW 60 mm

FF4b: M ; 1/60 sek. ; f/ 8 ; ISO 400 ; BW 60 mm

Scharfe Umrisse gewährleisten einerseits detailtreue und erleichtern andererseits das exakte Freistellen des Objektes in der Nachbearbeitung. In Abbildung FF5b ist dies nicht gelungen.

Um mehr Schärfentiefe zu erreichen kann man sich mit der Kamera vom Objekt entfernen, was aber schlussendlich zu einer kleineren Bildauflösung führt, da das Objekt kleiner abgebildet wird und man das Bild beschneiden muss. Eine

kleinere Blendenöffnung führt zwar zu mehr Schärfentiefe, jedoch wird die Schärfe durch Aberration beeinträchtigt.

Das Focus Bracketing bietet eine gute Lösung, ein Objekt vollumfänglich in seiner Tiefe scharf darzustellen. Dabei werden mehrere Aufnahmen gemacht, bei denen jeweils die Scharfstellung schrittweise in die Tiefe verschoben wird.

D.h. auf dem ersten Bild ist der vordere Teil scharf, bis auf dem letzten Bild der hintere Teil scharf abgebildet ist. Durch stapeln der Bilder (Focus Stacking) bei der Nachbearbeitung am Computer wird dann ein Foto generiert, in welchem die jeweiligen Schärfenbereiche vereint werden und alles von vorne bis hinten scharf dargestellt ist.

FF5a: M ; 1/15 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 90 mm

FF5b: M ; 1/8 sek. ; f/ 11 ; ISO 200 ; BW 90 mm

4.5. FF6 Gestalterische Freiheit

Die Hohlkehle eignet sich, um Objekte mit gestalterischer Freiheit abzubilden. Durch die Beleuchtung kann man das Objekt in Szene setzen und den Hintergrund mit einem Verlauf gestalten. FF6a ist in der Manier der Übung FF5 gehalten, wobei der Hintergrund einen Grauverlauf aufweist. Ebenso in Abbildung FF6b. Hier wurde das Objekt von oben her beleuchtet und nicht von links und rechts her. Das Objekt ist nicht vollständig scharf abgebildet. Die vordere Kante ist scharf, die hintere nicht. Mittels Focus Bracketing wäre eine durchgehende Schärfentiefe erreicht worden. Die Skulptur auf dem Foto FF6c wurde wie FF6a aufgenommen. Die Schnitzerei auf FF6d kommt aus dem dunklen

Hintergrund hervor. Dieser Effekt wird durch die geringe Schärfentiefe unterstützt. Die Aufmerksamkeit gilt dem Kopf. Ein sehr gutes Beispiel eines schönen und weich verlaufenden Hintergrunds ist FF6e. Der Ring kommt hervorragend zur Geltung und das Bild wirkt insgesamt harmonisch. Manchmal hilft auch eine Handy-Lampe, um einen speziellen Effekt und einen aussergewöhnlichen Blick auf das Objekt zu gewähren (FF6f). Der Ring leuchtet im Dunkel. Die Steine schimmern in ihren Farben, im Schatten ihre Reflektion. Die Aufmerksamkeit wird zum Ring hin gezogen, einem Objekt der Begierde, (m)einem Schatz.

FF6a: M ; 1/5 sek. ; f/ 8 ; ISO 200 ; BW 54 mm

FF6b: M ; 1/4 sek. ; f/ 6.3 ; ISO 200 ; BW 54 mm

FF6c: M ; 1/4 sek. ; f/ 11 ; ISO 200 ; BW 54 mm

FF6d: M ; 1/10 sek. ; f/ 3.5 ; ISO 200 ; BW 27 mm

FF6e: M ; 1/20 sek. ; f/ 11 ; ISO 200 ; BW 82 mm

FF6f: M ; 1 sek. ; f/ 13 ; ISO 200 ; BW 82 mm

5. Foto-Journal – Liste

Um den Überblick über das Fotografierte zu behalten, führt man eine Liste. Mit diversen Angaben (siehe Liste unten) findet man alles wieder und hält Ordnung. Das erleichtert die

Nachbearbeitung und Archivierung. Es empfiehlt sich deswegen auch, schlechte Aufnahmen direkt nach dem Fotografieren schon auf der Kamera zu löschen.

Übungsbe	Foto Nr.	Modus	Einstellungen: AV/AF S/TV ISO	Visum	Tageszeit	Perspektive, Aufnahmezustand	Bemerkung
FT1a	1 M		ISO 200, Blende 8, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:45 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm	kleinst mögliche ganze Blendenstufe dieser Kamera	
FT1b	2 M		ISO 200, Blende 22, Belichtungszeit 1/60, BW 27	MT	10:45 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT1c	3 M		ISO 200, Blende 16, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:46 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT1d	4 M		ISO 200, Blende 11, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:47 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT1e	5 M		ISO 200, Blende 8, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:47 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT1f	6 M		ISO 200, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:47 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT1g	7 M		ISO 200, Blende 4, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:48 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm	grösst mögliche ganze Blendenstufe dieser Kamera	
FT1h	8 M		ISO 200, Blende 3.5, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:48 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm	1/3-Blendenstufe grösser als Blende 4, grösst mögliche Blende dieser Kamera	
FT2a	9 TV/S		ISO 200, Blende 8, Belichtungszeit 1/50, BW 27	MT	10:52 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT2b	10 TV/S		ISO 200, Blende 7.1, Belichtungszeit 1/50, BW 27, BK+0.33	MT	10:53 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT2c	11 TV/S		ISO 200, Blende 6.3, Belichtungszeit 1/50, BW 27, BK+0.67	MT	10:53 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT2d	12 TV/S		ISO 200, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/50, BW 27, BK+1.0	MT	10:53 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT2e	13 TV/S		ISO 200, Blende 9, Belichtungszeit 1/50, BW 27, BK-0.33	MT	10:52 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm	BK auf Kameradisplay ist umgekehrt: nach links ins Plus, nach rechts ins Minus / darum fälschlicherweise mit der Korrektur ins Minus anstatt ins Plus begonnen, deshalb frühere Aufnahmezeit um 10:52	
FT2f	14 TV/S		ISO 200, Blende 10, Belichtungszeit 1/50, BW 27, BK-0.67	MT	10:53 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT2g	15 TV/S		ISO 200, Blende 11, Belichtungszeit 1/50, BW 27, BK-1.0	MT	10:53 ca. 10° nach oben, Stativhöhe 145 cm		
FT3a	16 M		ISO 200, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/125, BW 27	MT	11:21 waagrecht, Stativhöhe 145 cm		
FT3b	17 M		ISO 100, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/125, BW 27	MT	11:22 waagrecht, Stativhöhe 145 cm		
FT3c	18 M		ISO 500, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/125, BW 27	MT	11:22 waagrecht, Stativhöhe 145 cm		
FT3d	19 M		ISO 1000, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/125, BW 27	MT	11:22 waagrecht, Stativhöhe 145 cm		
FT3e	20 M		ISO 1600, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/125, BW 27	MT	11:22 waagrecht, Stativhöhe 145 cm	Helligkeit und Rauschen nehmen zu	
FT4a	21 P		ISO 200, Blende 7.1, Belichtungszeit 1/200, BW 57	MT	14:38 senkrecht nach unten, stehend	ISO war nicht auf Auto	
FT4b	22 P		ISO 200, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/160, BW 57	MT	14:39 senkrecht nach unten, stehend	ISO war nicht auf Auto / Grau in etwa wie der Karton ist / Objekt etwas zu hell	
FT4c	23 P		ISO 200, Blende 5.3, Belichtungszeit 1/60, BW 57	MT	14:39 senkrecht nach unten, stehend	ISO war nicht auf Auto / Schwarz und Objekt überbelichtet	
FT5a	24 M		ISO 200, Blende 7.1, Belichtungszeit 1/200, BW 57	MT	14:40 senkrecht nach unten, stehend	Habe Blende nur um einen Drittel-Wert geöffnet, es ist 1 ganzer Wert nötig, d.h. 3 mal einen Drittelwert! Weiss gut	
FT5b	25 M		ISO 200, Blende 6.3, Belichtungszeit 1/200, BW 57	MT	14:44 senkrecht nach unten, stehend		
FT5c	26 M		ISO 200, Blende 6.3, Belichtungszeit 1/200, BW 57	MT	14:44 senkrecht nach unten, stehend	Grau dunkler als der Karton ist	
FT5d	27 M		ISO 200, Blende 6.3, Belichtungszeit 1/200, BW 57	MT	14:44 senkrecht nach unten, stehend	Schwarz sehr gut / in Übung FT5 Objekt bei allen Hintergrundfarben mit gleichem Helligkeitswert	
FT6a	28 TV/S		ISO 100, Blende 3.7, Belichtungszeit 1/15, BW 123	MT	15:22 waagrecht, stehend	Flecken auf Foto: Linsen sind verschmutzt (oder auch der Sensor)	
FT6b	29 TV/S		ISO 200, Blende 16, Belichtungszeit 1/60, BW 123	MT	15:22 waagrecht, stehend		
FT6c	30 TV/S		ISO 200, Blende 13, Belichtungszeit 1/125, BW 123	MT	15:22 waagrecht, stehend	je kürzer die Belichtungszeit, umso offener die Blende, dadurch weniger Tiefenschärfe / umso kürzer die Belichtungszeit, umso weniger	
FT6d	31 TV/S		ISO 200, Blende 9, Belichtungszeit 1/250, BW 123	MT	15:23 waagrecht, stehend	Verwacklungsunschärfe / schwierig für mich anhand dieses Motivs zu beurteilen, was durch Verwacklungsunschärfe oder Tiefenschärfe entsteht / wichtig ist ein guter Stand, Arme an den Körper, Luft anhalten	
FT7a	32 TV/S		ISO 200, Blende 16, Belichtungszeit 1/15, BW 82	MT	15:39 waagrecht, Stativ		
FT7b	33 TV/S		ISO 200, Blende 11, Belichtungszeit 1/30, BW 82	MT	15:40 waagrecht, Stativ		
FT7c	34 TV/S		ISO 200, Blende 8, Belichtungszeit 1/60, BW 82	MT	15:40 waagrecht, Stativ		
FT7d	35 TV/S		ISO 360, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/250, BW 82	MT	15:41 waagrecht, Stativ	Tiefenschärfe nimmt mit Öffnung der Blende ab (am Hintergrund erkennbar)	
FT7e	36 TV/S		ISO 800, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/500, BW 82	MT	15:41 waagrecht, Stativ	Objekt wird immer schärfer, Bewegungsunschärfe nimmt ab / ISO-Wert erhöht sich, damit genügend Licht in dieser sehr kurzen Auslösezeit eintritt, dadurch auch mehr Körnung	
FT7f	37 TV/S		ISO 1600, Blende 5.6, Belichtungszeit 1/1000, BW 82	MT	15:42 waagrecht, Stativ		

Fazit

Während dieses Moduls konnte ich viel lernen. Die Kamera mit all ihren Einstellmöglichkeiten und ihren Grenzen konnte ich Praxisorientiert erkunden. Auch die Bildgestaltung mit all ihren Konventionen wurde schrittweise erforscht und angewendet. Zudem lernte ich das RTI und Focus Bracketing kennen. So konnte ich von der ersten bis zur letzten Übung eine stetige Verbesserung meines Wissens und Handwerks in der Fotografie erzielen.

Es ist wichtig, ein möglichst perfektes Foto zu schiessen, bei dem die Nachbearbeitung gering

gehalten werden kann. Dazu ist beim Fotografieren auf sehr vieles zu achten. Deshalb ist folgend eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus diesem Modul aufgelistet. Keinesfalls ist die Liste vollständig. Sie dient mir als Überblick zum weiteren Üben und wird fortlaufend ergänzt. Als Grundlage dient das Foto-Kursbuch dieses Moduls, welches als anschauliches Nachschlagewerk sehr hilfreich ist. Dazu dienen ebenfalls die Powerpoint-Präsentationen der jeweiligen Sitzungen mit den Blättern zu den Aufgabenstellungen und die Rückmeldungen.

Zusammenfassung Material, Kameraeinstellung, Aufnahmetechnik und Nachbearbeitung

- Grundausrüstung:
 - Kamera
 - Speicherkarte
 - Batterie (geladen)
 - Objektiv(e)
 - Streulichtblende
 - Stativ
 - (Lichtmesser)
 - Weisskarte (Weissabgleich)
 - Graukarte (oder Hand)
 - Farbkarte
 - Fotoliste
- Kameraeinstellungen:
 - Bildformat und -grösse: RAW und JPEG gross
 - Weissabgleich (Beleuchtungsart / Innen, Aussen / Lichtmessung)
 - ISO (100 oder 200 optimal, Rauschen vermeiden)
 - Schärfentiefe: WW = viel ; Tele = wenig / offene Blende = wenig ; geschl. Blende = viel
 - Verzerrung: WW = viel (mehr Hintergrund sichtbar) ; Normal (50mm) = optimal ; Tele = wenig (weniger und näherer Hintergrund sichtbar)
 - Freihand: Kehrwert BW = max. Belichtungszeit (damit keine Verwackelungsunschärfe)
 - Stativ: Fernauslösung oder verzögerte Auslösung
 - Grauwert ermitteln (Karte oder Hand muss nicht scharf sein, jedoch gleiches Licht, wie Motiv), dann Belichtungszeit und Blende anpassen
 - Histogramm kontrollieren (Kurvenverlauf, Weiss- und Schwarzpunkt)
 - Besser leicht Unterbelichten als Überbelichten (Schatten enthalten meist mehr Infos zur Nachbearbeitung)
 - BKT (Belichtungsreihen mit 1/2- oder 1/3-Schritten je +/-) oder HDR

- Absicht:
 - Was möchte man zeigen?
 - Wem möchte man es zeigen?
 - Wozu wird die Fotografie verwendet?
 - Dokumentation oder gestalterische Freiheit?
 - Welche Konventionen müssen eingehalten werden?
 - Eine gute Fotografie erleichtert die Nachbearbeitung!
 - Fotografieren soll Spass machen und die Fotos sollen begeistern!

- Befundfotografie:
 - Material:
 - Schnur für Quadratmeternetz und Achse (verschiedene Farben)
 - Lot
 - Markierungspunkte (Befestigung mit Klebeband oder Plastilin)
 - Messreferenz (Massstab, gross und klein)
 - Nordpfeil (gross und klein)
 - Fototafel (gross und klein)
 - Wasserwage
 - GPS
 - Graukarte (Hand)
 - Fotoliste
 - Fototafel Angaben:
 - Fundstelle / Gemeinde
 - Aufnahmesituation (Plana, Profil)
 - Fotonummer
 - Datum
 - Vor jedem Foto die Tafel auf Richtigkeit kontrollieren
 - Nahaufnahme, Detail oder Übersicht?
 - Plana drei Arten:
 - Fototafel, Messreferenz und Nordpfeil
 - Messreferenz und Nordpfeil
 - Fototafel
 - Profil drei Arten:
 - Fototafel und Messreferenz
 - Messreferenz
 - Ohne
 - Aufnahmeort nachvollziehbar darstellen
 - Aufgeräumt!
 - Profil und Plana mit Brennweite 50 – 70 mm
 - Übersichtsaufnahme mit Weitwinkel
 - Licht- und Schattensituation (Tageszeit / Morgen- und Abendstunden optimal)
 - Harte Schatten vermeiden (damit genügend Bildzeichnung vorhanden), evtl. mit weissem Duschvorhang beschatten
 - HDR

- Studio:
 - förderliche Blende f/8 oder f/11
 - BW 50mm (bis max. 70mm)
 - Objekt soll in seiner ganzen Tiefe scharf gestellt sein, vor allem der Umriss (für nachträgliches freistellen)
 - Focus Bracketing
 - Mit Licht modellieren
 - RTI (Reflectance Transformation Imaging)
 - Repro (90°):
 - Parallelprojektion
 - Leuchtpult (oder Glasplatte mit Transparentfolie)
 - Licht von links oben (Schlagschatten vermeiden)
 - Messreferenz
 - Farbkarte
 - Objektbeschriftung (kleine Karte mit Objektnummer)
 - Hohlkehle:
 - Leichte Obersicht auf Objekt
 - gleichmässiger Gauverlauf im Hintergrund
 - neutraler Hintergrund (Weiss, Grau, Schwarz)
 - Messreferenz
 - Freie Illustration:
 - Objekt auf eine gewisse Aussage hin inszenieren
 - Wie kommt das Objekt am besten zur Geltung?
 - Ansprechende Fotos für allgemeine Publikationen

- Nachbearbeitung:
 - TIFF als bearbeitetes RAW
 - min. 10MP mit 300dpi für Druck
 - Adobe RGB oder sRGB
 - JPEG für weniger Speichermenge und Anzeige auf Bildschirmen
 - Histogramm
 - Weissabgleich
 - Grauabgleich (Weiss- und Schwarzpunkt)
 - Farbabgleich
 - Kein Clipping
 - Bildzeichnung in Schatten und Licht
 - Schärfe kontrollieren
 - Bildkontrolle bis zu den Rändern
 - Begradigen
 - Beschneiden
 - Freistellen
 - Staub und Flecken entfernen
 - Korrekt beschriftete Datei
 - Fotoliste